

DOI:

ЦІННІСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: АКСІОЛОГІЧНА ОСНОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

С. І. Широка

*Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»*

Останнім часом спостерігається зростання інтересу до аксіологічного дискурсу ділових відносин: у сучасній соціогуманітаристиці представлено низку теоретичних праць, присвячених розгляду морального виміру економічного життя. Серед відносно нових досліджень можна виділити роботи А. Беліченко, В. Воронкової, Т. Дила та А. Кеннеді, О. Попова, В. Співака, Н. Тимошенко, Г. Хаєт, Е. Шейна, Т. Седлачека, І. Шавкун, Я. Дибчинської та ін., де основну увагу приділено висвітленню етичного аспекту економічної та організаційної діяльності, зокрема зроблено спроби дати структурне або функціональне визначення популярному нині словосполученню «ціннісний менеджмент».

Подібно до багатьох філософських концептів, це словосполучення з'явилося набагато пізніше, ніж зафіксоване ним явище соціокультурної дійсності. У широкому сенсі під цим розуміється «людиновимірне управління», що передбачає скоординованість, взаємоузгодженість та слугує надійним орієнтиром трудової діяльності, формує корпоративну ідентичність та забезпечує інтегративну місію організації.

Ціннісний менеджмент як основа організаційної культури є популярним предметом сучасних досліджень у багатьох галузях соціально-гуманітарного знання, хоча експлікуватися став відносно недавно. Так, О. Проценко розглядає ділове спілкування як таке, що детерміноване вимогами не тільки правового, адміністративного але й морально-етичного порядку та визначає систему знань про норми поведінки, які оптимізують процеси досягнення соціально-значущих цілей тієї або іншої організації та контроль над їхнім виконанням як «корпоративну мораль». Також він розглядається, наприклад, як потужний інструмент, що дозволяє об'єднати трудову ініціативу усіх співробітників. Організаційні відносини, на думку П. Смоленюк, побудовані на загальній системі ціннісних орієнтацій, з точки зору економістів переважно асоціюються з поняттями успішності, ефективності, підвищення якості праці та прибутковості. У сучасних економічних умовах, для яких є характерною висока нестабільність зовнішнього середовища, формування корпоративної культури організації сприяє її успіху та стабільності, прямо впливаючи на рівень конкурентоспроможності підприємства на ринку. Наявність такої культури образно можна порівняти з фундаментом, на якому зведено

будівлю – вона значно підвищує стійкість підприємства або організації до малих та великих змін в економічному, політичному й соціальному житті держави та регіону.

Також спостерігається увага до цього явища в галузі соціально-психологічних досліджень, які зосереджуються на конкретних проявах впливу ціннісного менеджменту на формування особистісних та суспільних рис. Ціннісний фундамент організаційної культури описується відомим дослідником Е. Шейном як «сукупність основних положень, сформованих самостійно, засвоєних або розроблених певною групою в міру того, як вона навчається вирішувати проблеми адаптації до зовнішнього середовища та внутрішньої інтеграції – які виявилися достатньо ефективними, щоб вважатися цінними, а тому передаватися новим членам у якості правильного способу сприйняття, мислення та відношення до конкретних проблем». Можна побачити, що наведене формулювання є достатньо широким і потребує деталізації, пов'язаної зі специфікою впорядкування спільної трудової діяльності людей та формування певного професійного етосу. Однак явище ціннісного менеджменту як динамічної системи матеріальних та духовних цінностей, норм та стереотипів поведінки, які притаманні співробітникам організації на всіх рівнях її ієрархії та передаються директивними та традиційними способами, формують імідж організації та її членів та певним чином впливають на характер реалізації її цілей, вивчається, як було зазначено, досить давно та успішно.

Одним з найважливіших аспектів вивчення ціннісного менеджменту є дослідження його виникнення та впровадження у виробничу та комунікативну практику. Традиційно вважається, що цей процес відбувається «зверху вниз» – від керівництва до інших членів корпорації. Але модель керівництва, заснована на суворому контролі та слухняності, у сучасних умовах не може вважатися ефективною. Як зауважує В. Франкл, основною уродженою мотиваційною тенденцією людини є пошук та реалізація сенсу життя. Людина сама вносить певний особистісний сенс у свою працю, виражаючи у ній свої здібності та індивідуальні особливості, і таким чином, розуміння сенсу власної праці робить її значно продуктивнішою. Ціннісний менеджмент покликаний формувати внутрішню мотивацію професіонала, слугувати ґрунтом для його творчої реалізації.

Креативний потенціал ціннісного менеджменту полягає також у його здатності до впливу на процеси формування особистості та самоідентифікації людини. Ціннісні орієнтації виявляють свій вплив на формування професійних та моральних знань та навичок у період становлення фахівцем, особливо під час навчання в університеті. Саме в системі освіти формується загальна професійна компетентність, яка є основою сучасного економічного буття та, за умови гуманістичної

орієнтації, виховується зріла особистість, яка спроможна усвідомити причини та наслідки своїх вчинків, прийняти необхідність узгодження індивідуальних світоглядних уявлень з корпоративними інтересами, відчувати власну та колективну відповідальність за результати роботи, упроваджувати в професійну діяльність загальнолюдські цінності, створювати позитивний індивідуальний та корпоративний імідж. А значить, при розробці освітніх програм необхідно звертати увагу не лише на професійно-орієнтовані дисципліни, необхідні для підготовки кваліфікованого спеціаліста, а також для формування в майбутньому наукової еліти. Не менш важливою є гуманітарна складова освітнього процесу, оскільки саме вона сприяє формуванню особистісних якостей, необхідних для системної підготовки фахівців та керівників, та створює підґрунтя для впровадження гуманістичних цінностей в систему управління людськими ресурсами.